

**LE MARKETING TERRITORIAL COMME OUTIL
DE DEVELOPPEMENT DE L'ATTRACTIVITE
TERRITORIALE : ÉLEMENTS DE REFLEXION
PROSPECTIVE POUR LA REGION GUELMIM
OUED-NOUN**

**TERRITORIAL MARKETING AS A TOOL TO
DEVELOP TERRITORIAL ATTRACTIVENESS:
ELEMENTS OF A PROSPECTIVE REFLECTION
FOR GUELMIM OUED-NOUN REGION**

DOI: 10.5281/zenodo.6941214

AUTEUR

Khadija ELKAM

Doctorante

Laboratoire de Recherche en Management, Marketing et Communication
Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Settat
Université Hassan Premier, Settat, Maroc
k.elkam@uhp.ac.ma

INSTITUT D'ETUDES SOCIALES ET MEDIATIQUES
معهد الدراسات الاجتماعية و الإعلامية
SOCIAL AND MEDIA STUDIES INSTITUTE

ورماش - تليلين - نونو

ISSN : 2820-6991
DEPOT LEGAL: 2022PE0021

LE MARKETING TERRITORIAL COMME OUTIL DE DEVELOPPEMENT DE L'ATTRACTIVITE TERRITORIALE : ÉLÉMENTS DE REFLEXION PROSPECTIVE POUR LA REGION GUELMIM OUED-NOUN

Khadija ELKAM

Doctorante

Université Hassan Premier

Résumé

L'objectif de ce travail est de mettre en exergue la nécessité de la mise en place d'une démarche marketing territorial par et pour la région Guelmim Oued-Noun (GON) qui se dote d'un

potentiel naturel, culturel et touristique important et qui dispose d'une offre produit-territoire attrayante mais moins communiquée.

Sur la base d'une étude prospective, participative et exploratoire et en profitant des enseignements du marketing territorial, nous proposons quelques éléments de réflexion permettant le développement d'une démarche de promotion territoriale qui s'adapte aux spécificités et particularités de la région tout en démontrant en quoi le marketing territorial pourrait « vendre » le territoire de la région GON et agirait sur le développement de son attractivité.

Mots clés :

Marketing territorial, Communication territoriale, attractivité territoriale, Région Guelmim Oued Noun, territoire.

TERRITORIAL MARKETING AS A TOOL TO DEVELOP TERRITORIAL ATTRACTIVENESS: ELEMENTS OF A PROSPECTIVE REFLECTION FOR GUELMIM OUED-NOUN REGION

Abstract

Khadija ELKAM

PhD Student
Hassan 1st university , Settat Maroc

The aim of this work is to highlight the need for the establishment of a territorial marketing by and for the region of Guelmim Oued-Noun which has a natural, cultural and touristic potential and which

has an attractive product-territory offer but less communicated.

On the basis of a prospective, participatory and exploratory study and by taking advantage of the lessons of territorial marketing, we propose some elements of reflection to develop a promotion strategy that adapts to the specificities and particularities of the region while demonstrating how territorial marketing can "sell" the GON territory and will act in the development of its attractiveness.

Keywords :

Territorial marketing, territorial communication, territorial attractiveness, Guelmim Oued Noun Region, territory.

INTRODUCTION

Depuis l'engagement du royaume Marocain dans le processus de décentralisation et dans le cadre de la mise en place du chantier de la régionalisation avancée, les collectivités territoriales marocaines ont commencé à considérer l'importance de développer l'attractivité et la compétitivité de leurs territoires.

À cet égard, la région Guelmim Oued-Noun, à l'instar des autres régions marocaines, est appelée à développer son attractivité et à renforcer sa compétitivité territoriale.

C'est à partir donc de cette réalité qu'une réflexion prospective s'impose pour chercher la possibilité de « vendre » la région Guelmim Oued-Noun en concevant un plan d'action basé sur les variables du

Mix-marketing proposées par Vincent Gollain (2014)¹.

Pour ce faire, nous proposons de nous baser sur des variables stimulant l'offre, notamment, les actions d'attractivité « structurelles » et des variables stimulant la demande, notamment, les actions relevant de « la promotion et de la communication territoriale ».

Notre objectif est de démontrer l'importance de recourir aux enseignements du marketing territorial et de réfléchir dans le cadre d'une approche participative à la conception d'une

¹ Gollain, V. (2014). Réussir sa démarche de marketing territorial : méthodes, techniques et bonnes pratiques. Voiron, France : Territorial éditions.

stratégie pour promouvoir la région GON. Nous estimons qu'à travers cette réflexion prospective impliquant les différentes parties prenantes, nous pouvons fournir une aide à la prise de décision pour le développement d'un plan d'action adapté aux spécificités et aux particularités de la région. Le présent article essaye d'apporter des éléments de réponse à la problématique suivante : Quelle démarche du marketing territorial pour développer l'attractivité territoriale de la région Guelmim Oued-Noun ?

Pour ce qui est de la méthodologie adoptée, nous avons mené une étude qualitative sur la base d'un focus group mené auprès d'un groupe constitué d'acteurs locaux, de professionnels dans le domaine de développement territorial et de chercheurs. Le but étant d'explorer les futurs possibles grâce à la méthode des scénarios et d'intégrer les représentations et perceptions des interviewés au sujet de développement de l'attractivité d'un territoire et d'application d'un plan marketing territorial à la région GON.

Nous définissons dans une première partie les concepts-clés de l'étude : l'attractivité territoriale, le marketing territorial et l'apport de ce dernier sur l'attractivité territoriale. La seconde partie présentera la démarche suivie et la méthode de collecte de données. La dernière partie sera dédiée à la discussion des résultats de l'étude.

1. Concepts clés

1.1. L'attractivité territoriale

Les mots « attractivité territoriale » et « compétitivité territoriale » sont souvent confondus, car de nombreuses recherches sont effectuées dans une perspective économique, où l'accent est souvent mis sur les facteurs de production et les possibilités permettant à un territoire d'attirer les entreprises, les investisseurs ou la main-d'œuvre qualifiée.

En fait, de nombreuses études, empiriques ou théoriques, ont été menées afin d'estimer ou d'évaluer l'attractivité des territoires.

Des études sur les "villes créatives" ont montré l'importance des aménagements et des infrastructures spatiales pour attirer des personnes actives et bien formées (Florida 2002).

En général, l'attractivité territoriale est conceptualisée comme quelque chose de positif ou comme quelque chose qui exerce un pouvoir d'attraction physique ou émotionnel sur un territoire (Hidalgo & Hernandez, 2001).

Comme le souligne A. Elhasbi et al (2017), la notion de l'attractivité territoriale devient de plus en plus un sujet des élus locaux et des acteurs publics qui travaillent dans le cadre des agences de développement territorial pour améliorer l'attractivité de leurs territoires.

Elle est également au centre des intérêts des décideurs politiques qui cherchent à attirer les capitaux mobiles (Niedomysl, 2010).

Selon Hatem (2004), « un territoire attrayant est un territoire capable à offrir des conditions d'implantation compétitives par rapport à celle offertes par les territoires concurrents ». Il ajoute, que « l'attractivité du territoire réside dans sa capacité à attirer et à retenir à la fois les entreprises et les habitants ».

Cette conception de l'attractivité territoriale est similaire à celle avancée par Colletis et Pecqueur (2018). Ces auteurs reconnaissent l'importance de deux composantes de l'attractivité, à savoir l'attraction qui se considère comme étant la capacité d'un territoire à capter les différents types de ressources et la rétention qui s'identifie à la capacité d'un territoire à garder ses ressources.

L'attractivité territoriale peut être définie à partir de deux différents registres permettant de comprendre sa nature objective et subjective (Cusin et Damon, 2010). Dans leurs travaux, des auteurs comme Cusin et Damon, (2010) et Houllier. C, (2019) ont défini l'attractivité territoriale en distinguant deux termes « l'attraction » et « l'attrait ». « L'attraction, considérée comme étant le registre permettant d'appréhender objectivement la notion de l'attractivité territoriale » (Cusin et Damon, 2010) et de la mesurer (Houllier-Guibert, 2019). Elle s'identifie à la capacité d'un territoire à capter toute sorte de ressources. Elle est à la fois à l'origine de mouvements, mais aussi un facteur d'ancrage de ressources dans un espace donné » (Cusin et Damon, 2010).

D'autre part, « l'attrait permet la compréhension subjective de l'attractivité, il renvoie à l'influence qu'exerce un objet sur les consciences individuelles (par exemple : la séduction, le charme, la fascination...). » (Cusin et Damon, 2010). Il se considère comme la part qualitative de l'attractivité qui repose sur les enjeux d'image qui ne sont pas mesurables. » (Houllier-Guibert, 2019). « L'attrait d'un territoire se traduit par le désir d'y rester, de venir y vivre ou encore d'y séjourner pour le visiter » (Cusin et Damon, 2010), alors que l'attractivité d'un territoire est sa capacité à rayonner, à promouvoir son offre et à attirer de manière occasionnelle ou permanente des personnes, des événements ou des capitaux" (Hatem, 2005).

Dans le même sens, une étude réalisée en 2019, portée par le groupe « dynamiques territoriales » du Réseau Connaissance du

Territoire², piloté par la Région PACA et l'INSEE, a mis l'accent sur l'importance d'inclure la volonté de rester d'une façon permanente dans un territoire : « Si pendant longtemps l'attractivité a été appréhendée principalement comme la capacité à attirer, nombre de participants soulignent que l'attrait d'un territoire doit inclure le désir de rester durablement. »³ (Le Réseau « Dynamiques territoriales » : Attractivité, 2020)

Dans cette étude, les auteurs ont défini l'attractivité territoriale comme « un concept multidimensionnel, généralement assimilée à la capacité d'un territoire à attirer mais aussi à retenir des populations, des entreprises, des revenus, des capitaux, de la main d'œuvre. » (Le Réseau « Dynamiques territoriales » : Attractivité, 2020)

Ils ajoutent que « la force d'attraction d'un territoire s'identifie à sa capacité à capter ces différents types de ressources... La mesure de son intensité se fait à travers l'analyse des flux entrées-sorties des personnes et des entreprises. » (Le Réseau « Dynamiques territoriales » : Attractivité, 2020)

Il convient également de signaler que cette étude a souligné qu'une attractivité à niveau déraisonné et déraisonnable, provoque des effets pervers. Ainsi, elle a

² Créé en 2018 et piloté par l'institut français de la statistique et des études économiques et la région PACA, le réseau Connaissance du Territoire est une communauté d'échanges entre les professionnels de l'observation des territoires (producteurs et utilisateurs d'observation territoriale et socio-économique). Il anime plusieurs groupes de travail comme le groupe « dynamiques territoriales » initié en 2019 pour mission principale : l'échange autour de la thématique de l'attractivité territoriale et ses enjeux.

³https://connaissanceterritoire.maregionsud.fr/fileadmin/user_upload/20200525_Le_Reseau_attractivite.pdf

montré qu' « une attractivité trop forte peut induire des effets négatifs concernant à la fois les habitants, comme l'augmentation des prix de l'immobilier, la perte de cohésion sociale, les difficultés à se déplacer,... l'augmentation de la pollution atmosphérique et in fine, de la détérioration du cadre de vie ». Elle rajoute qu' « un territoire attractif est d'abord considéré comme un territoire où il fait bon vivre et où la qualité prime. Il est également rappelé que les décideurs doivent fixer le juste niveau de développement en fonction de la capacité du territoire à assimiler sa croissance. »

1.2. Le marketing territorial

Dans les années 1970, des disciplines théoriques comme le « marketing des services », « marketing des organisations sociales », « marketing des organisations à but non lucratif » et le « marketing du secteur social et public » se sont progressivement formées. C'est dans les années 1980 qu'on a commencé à parler du « marketing du territoire ». (Vitálišová et al. ,2017)

L'origine du marketing territorial a été prédéterminée par des changements qui ont impacté les territoires, surtout au niveau socio-économique, démographique et financier (les crises financières par exemple). Pour faire face aux différents effets liés à ces changements, certains territoires en Europe ont commencé à promouvoir leur offre territoriale par la création d'un environnement commercial plus attractif, voire à segmenter le marché et à mettre en place une stratégie marketing ciblée.

Dans la littérature, plusieurs définitions ont été proposées sur ce que signifie ou devrait signifier le marketing territorial.

Bon nombre de ces définitions semblent proches à la définition de la promotion

territoriale, mais la plupart incluent également d'autres éléments.

Prenons les exemples suivants : Ashworth et Voogd (1994) ont inclus des " mesures spatiofonctionnelles ", des " mesures organisationnelles " et même des " mesures financières " dans la définition du marketing territorial.

Hubbard et Hall (1998) ont inclus le "développement territorial", "l'art public", les "méga-événements", la "régénération culturelle" et les "partenariats public-privé".

De leur tour, Kotler et al. (1993) ont considéré dans leur définition du marketing territorial "les infrastructures de base" et "les attractions".

Bien que la promotion territoriale soit un élément important du marketing territorial, il est clair, d'après plusieurs chercheurs, que le concept de marketing territorial est beaucoup plus large et englobe bien plus que des mesures promotionnelles (Berglund et Olsson, 2010 ; Kavartzis et Ashworth, 2005).

Le marketing territorial peut être considéré comme l'un des outils les plus importants dans le passage d'une approche de développement de l'offre à une approche de développement urbain axée sur la demande (Boisen, 2007).

Cette évolution vers une vision centrée sur le client est donc essentielle au marketing territorial. Braun, par exemple, définit le marketing territorial comme « l'utilisation coordonnée d'outils de marketing soutenus par une philosophie commune orientée vers le client, pour créer, communiquer, livrer, et échanger des offres urbaines qui ont de la valeur pour les clients du territoire et la communauté dans son ensemble ». (Braun, 2008 ; p. 43).

En dépit de ces définitions, le marketing territorial est souvent utilisé comme synonyme de la promotion territoriale.

Étant donné que la promotion territoriale est une partie intégrante et importante du marketing territorial, les organisations chargées du marketing territorial élaborent et utilisent des actions promotionnelles. Cela contribue à nouveau à entretenir la confusion conceptuelle car les actions promotionnelles attirent plus d'attention que les autres mesures.

En fait, cette confusion terminologique se pose, lorsque ces organisations chargées de la promotion d'un territoire déclarent qu'elles font du marketing territorial.

De même, Vitálišová et al. (2017) considèrent que le marketing territorial est basé sur le concept classique du marketing, la notion du « produit » est donc remplacée par la notion du « territoire » qui se distingue du produit par plusieurs caractéristiques pour lesquelles il fait l'objet d'une spécification plus détaillée. Il présente donc des spécificités par rapport au marketing traditionnel et peut présenter des similarités par rapport au marketing social du fait que son objectif est le développement de l'intérêt général et du bien-être social des citoyens et des opérateurs locaux.

Malgré sa vocation économique et commerciale, le marketing territorial est une démarche visant le développement du territoire et ses habitants (OCDE, 2007). Dans ce sens, Anna Vaňová, Katarína Vitálišová et Kamila Borseková (2017), dans leur ouvrage intitulé « Place marketing », ont considéré la dimension sociale dans leur définition : « le marketing territorial est un processus social continu qui permet d'influer le développement durable d'un territoire en créant un environnement compétitif. L'objectif de ce processus est de minimiser les risques encourus par le territoire lors de son entrée

sur le marché et de maximiser ses avantages sociaux ».

Selon Chamard et al. (2017), le terme « marketing territorial » est souvent accompagné de notions comme « l'attractivité territoriale » et la « compétitivité territoriale » afin d'expliquer son importance.

Gollain (2014) considère que le marketing territorial est une démarche à trois dimensions (analytique, stratégique et opérationnelle) permettant la mise en œuvre de la stratégie à travers un plan d'actions efficace.

Dans le même sens, Chamard (2014) définit le marketing territorial comme étant une démarche permettant l'élaboration de « l'offre territoriale » sur la base de l'étude de l'environnement interne et externe du territoire. L'objectif est de renforcer l'attractivité d'un territoire, en mettant en valeur ses potentialités, ses spécificités et son identité.

Le marketing territorial est considéré comme « l'application du concept philosophique du marketing, basé sur le marché et orienté vers le marché, en utilisant des méthodes et des outils de marketing spécifiques aux conditions et spécificités du territoire ». (Vitálišová et al., 2017).

Selon Vitálišová et al. (2017), le marketing territorial a pour objectifs, parmi d'autres, de communiquer pour attirer la demande et renforcer l'offre du territoire ; de se positionner sur le marché ; d'utiliser efficacement les ressources internes du territoire pour créer un avantage concurrentiel ; de s'adapter aux tendances et aux changements de l'environnement externe et d'encourager la participation, le partenariat et la coopération.

1.3. L'apport du marketing territorial à l'attractivité territoriale

Le marketing territorial est un domaine complexe qui regroupe de multiples disciplines académiques telles que la géographie, l'urbanisme, l'économie, le tourisme, etc.

C'est une discipline qui mélange de multiples domaines (Niedomysl T, Jonasson M, 2012). Cependant, le concept s'est développé et a laissé certains territoires s'interroger sur la façon dont ils pourraient concevoir et gérer leurs marques (Merrilees et al, 2012).

En effet, cette nature interdisciplinaire a entraîné une confusion entre les chercheurs et les praticiens, elle ne permet pas une compréhension claire du concept.

Dans la littérature, la même confusion se présente lorsque on veut étudier l'apport du marketing territorial à l'attractivité territoriale.

Plusieurs concepts, parmi d'autres, « branding territorial », « marketing urbain », « city marketing » accompagnent souvent le mot « attractivité territoriale », cet accompagnement vise à montrer et à expliquer l'importance et l'apport de ces concepts au développement de l'attractivité territoriale.

En effet, l'attractivité territoriale est renforcée par plusieurs techniques qui se réfèrent souvent au marketing territorial. Ce dernier implique « tout le processus de création, de communication et de livraison de valeur pour développer l'attractivité et l'hospitalité d'un territoire » (Hatem, 2005) – *Regional attractiveness and new place marketing chair*⁴. L'objectif du

⁴ « La Chaire Attractivité et Nouveau Marketing Territorial » ou « Regional Attractiveness and new Place Marketing Chair » est une chaire de territoires portée par des entreprises publiques et privées et fondée par des collectivités territoriales françaises. Elle s'intéresse à l'ensemble des problématiques relatives à l'attractivité et aux nouvelles pratiques du marketing territorial dans le monde. Source : <https://anmt.univ-amu.fr/fr>

marketing territorial est d'augmenter les investissements et d'améliorer le tourisme en développant la communauté par le renforcement de l'identité territoriale (Kavaratzis M, Ashworth G, 2008).

Les villes utilisent la stratégie de marque comme un instrument pour se définir et atteindre un positionnement attractif et des perceptions positives dans l'esprit du public ciblé (Kavaratzis M, Ashworth G, 2008).

« Le marketing territorial n'est autre que la boîte à outil au service de l'attractivité territoriale... C'est un outil au service des acteurs pour renforcer l'attractivité de leur territoire » (Jekki et al., 2019).

Empruntée généralement au marketing des entreprises, la démarche du marketing territorial constitue l'outil indispensable pour développer l'attractivité d'un territoire et renforcer sa compétitivité dans un contexte de grande incertitude et d'instabilité. Dans ce qui suit, nous présentons les étapes d'une étude prospective menée pour fournir des éléments de réflexion sur le développement de l'attractivité de la région de Guelmim Oued Noun à travers la mise en place du marketing territorial.

2. Une démarche prospective pour développer l'attractivité de la région Guelmim Oued-Noun

La méthodologie utilisée consistait en une démarche qualitative prospective en utilisant la méthode du focus group, cette méthode a prouvé son efficacité à encourager l'interaction entre les participants (Morgan, 1993). Les discussions ont été conduites à distance via la plateforme Microsoft Teams, cette approche est aussi bien efficace que celle basée sur les discussions en face à face, tel qu'ont confirmé Stewart et Shamdasani

(2017). Le recours à cette méthode est dû aux engagements de chacun des participants ce qui nous a empêché fixer une date de rencontre physique convenable.

La réunion est tenue à distance en Septembre 2021 avec un seul groupe de travail constitué d'acteurs locaux, de professionnels dans le domaine de développement territorial et de chercheurs en marketing territorial.

Le groupe comprenait huit participants, modérateur compris, il s'agit de : (3) représentants des institutions territoriales de la région, (1) représentant du département d'attractivité territoriale au centre régional d'investissement, (1) représentante du service stratégie et attractivité territoriale à la chambre régionale de commerce et d'industrie et de services et (2) chercheurs en marketing territorial.

Suivant un guide d'animation structuré et préalablement préparé, les discussions ont porté sur trois thématiques principales :

- Diagnostic de la région et élaboration de l'analyse SWOT ;
- Analyse de la démarche marketing de la région ;
- Proposition d'une démarche marketing pour développer l'attractivité de la région GON et conception des scénarios possibles.

Ainsi, nous avons suivi les étapes de préparation et de conduite du focus group proposées par Eric-Normand Thibeault, (2010) :

1. Définir l'objectif du focus group ;
2. Identifier les participants et le modérateur ;
3. Développer la grille d'entretien ;
4. Élaborer le plan de conduite de la discussion de groupe ;

5. Envoyer les invitations aux participants et le lien de participation en ligne (une semaine avant la tenue de la réunion) ;
6. Rappeler les participants de la date de la tenue de la réunion et renvoi du lien de participation ;
7. Tenir le Focus group : Les discussions ont commencé par un mot d'accueil et de remerciement des participants en rappelant le contexte et les objectifs de la discussion et en présentant le déroulement de la discussion. Ensuite, la modératrice a mis le point sur la nécessité de suivre un enchaînement reposant sur trois phases : une phase analytique, stratégique et opérationnelle.

Les discussions ont suivi l'enchaînement proposé, les participants ont donc commencé par une étude de l'environnement interne et externe de la région, une analyse SWOT a été donc réalisée. Ensuite, la démarche marketing appliquée à la région a été discutée et analysée et des scénarios proposant des actions à mettre en place ont été construits.

Durant cette phase, la modératrice a guidé la discussion pour se limiter à deux types d'actions :

-Les actions stimulant l'offre, notamment, les actions d'attractivité dites structurelles ;

-Les actions stimulant la demande, notamment, les actions de communication et de publicité.

8. Clôture et remerciement des participants : à la fin de la discussion, la modératrice a repris les scénarios proposés pour la validation des participants et a présenté, par la suite, une récapitulation des points phares discutés.

9. Feedback des participants : après avoir transcrit les notes prises lors de l'entretien du groupe, nous avons préparé un compte rendu synthétique de la réunion et l'avons envoyé par email aux participants pour feedback. Aucune remarque n'a été parvenue.

3. Renforcer l'attractivité de la région Guelmim Oued-Noun à travers le marketing territorial : de la stratégie à l'action

En suivant un enchaînement reposant sur une phase d'analyse, une phase stratégique et une phase opérationnelle, les participants ont essayé de réaliser un diagnostic de la région et à élaborer un plan d'action à travers la construction des scénarios portant sur la mise en place des différentes actions de marketing territorial.

3.1. Diagnostic de la région Guelmim Oued Noun

Issu du nouveau découpage régional de l'année 2015, la Région de Guelmim Oued Noun s'étend sur 46 108 Km², soit 6,49% du territoire national. Elle est limitée au Nord par la Région de Souss-Massa, au Sud par la Région de Laâyoune-Sakia el Hamra, l'Est par l'Algérie et la République Islamique de la Mauritanie et l'Ouest par l'Océan Atlantique. La population recensée dans cette région, en 2014, est de 433.757 habitants, dont 64,57% sont urbains. Cette population n'a pas connu une augmentation significative entre 2004 et 2014. Le taux d'accroissement annuel moyen enregistré durant cette période (0,6%) est inférieur au taux enregistré au niveau national (1.3%).⁵

Sur le plan administratif, la Région comprend quatre provinces (Guelmim, Tan Tan, Sidi Ifni et Assa Zag), 53 communes

dont 8 urbaines, et 45 rurales, son chef-lieu est la ville de Guelmim.

Sur le plan géomorphologique, la région constitue un espace hétérogène comprenant trois zones distinctes ⁶:

- Une zone de montagnes qui forme le prolongement de l'Anti-Atlas au nord et nord-Est.
- Une zone semi-désertique au centre, constituée de plaines que traversent des hauteurs à faible altitude.
- Une zone désertique au sud.

La situation de la région dans la zone pré-saharienne fait que le climat est de type saharien, mais les influences sahariennes sont tempérées par la proximité de l'océan.

Les précipitations sont faibles ne dépassant pas une moyenne annuelle de 80mm. La région dispose d'une façade maritime s'étalant sur une longueur de plus de 170 km allant de Ras Takoumba au Nord jusqu'à l'Oued l'Ouâar au sud, qui recèle des potentialités naturelles importantes. Elle occupe une place importante parmi les trois régions du Sud, en abritant 46% de leur population totale et en jouant le rôle de trait d'union entre ces régions et le reste du pays.⁷

- *Analyse SWOT*

Les résultats ressortis de la discussion portant sur l'analyse SWOT de la région se résument dans le tableau suivant (voir tableau 1) :

⁶ Etude relative à l'élaboration du programme de développement régional de la région de GON

⁷ Etude relative à l'élaboration du programme de développement régional de la région de GON

⁵ Source: HCP, RGPH 2014

TABLEAU 1 ANALYSE SWOT DE LA REGION GUELMIM OUED NOUN

POINTS FORTS	POINTS FAIBLES
<ul style="list-style-type: none"> • Mise en œuvre de plusieurs programmes sociaux : INDH, programme de mise à niveau, programmes de financement des porteurs de projets ... ; • Existence d'un pôle universitaire • Des réalisations importantes en matière d'infrastructure routière ; • Une région dotée en infrastructure aéroportuaire et portuaire (Port de Tan Tan : port de pêche et de commerce et Port de Sidi Ifni : port à vocation de pêche et plaisance) ; • Existence de zones industrielles au niveau des ports, ce qui constitue une réelle opportunité d'investissement ; • De nombreux barrages programmés et projetés ; • Potentiel important pour le développement du tourisme : Identité culturelle forte et Patrimoine culturel matériel à grande profondeur historique et archéologique, de nombreux événements culturels, un patrimoine naturel important renforçant une offre touristique combinant entre le balnéaire, le montagnard et le tourisme oasisien ; • Potentiel important pour le développement des énergies renouvelable : taux d'ensoleillement important : le soleil illumine la région plus de 300 jrs par an. Ainsi, la région bénéficie de vents d'une vitesse moyenne de 12 m/s⁸ • Des conditions propices pour le développement de l'aquaculture ; • Plusieurs filières offrant d'importantes opportunités pour le développement de l'économie sociale ; • Position géographique stratégique : point de jonction entre les provinces du Sud et les autres régions du Royaume ... 	<ul style="list-style-type: none"> • Taux de chômage élevé et faible diversité des secteurs d'embauche ; • Fortes influences externes subies par la région, au Nord par la ville d'Agadir et au Sud par la ville de Laâyoune ; • La part de trafic de ses deux ports est très faible en comparaison avec les autres ports du Maroc • Faiblesse de l'effectif et les compétences du personnel de l'administration de la région ; • Absence de partenariat inter-régional ; • Absence de la coopération décentralisée et de la coopération transfrontalière ; • Une région à faible poids économique ; • Patrimoine culturel sous exploité ; • Sites historiques et archéologiques mal répertoriés et mal entretenus ; • Un essoufflement des principaux secteurs économiques (pêche et agriculture) ; • Potentialités minières sous exploitées • Potentialités touristiques sous exploitées ; • Un secteur de l'économie sociale confronté à plusieurs contraintes ; • Une offre en services répondants au besoin du développement très limitée ...
OPPORTUNITÉS	MENACES
<ul style="list-style-type: none"> • Possibilités de partenariat avec les îles canaries dans plusieurs domaines ; 	<ul style="list-style-type: none"> • Attractivités plus importantes des territoires avoisinants (Agadir, et Laâyoune) ;

⁸ Source : Schéma régional d'aménagement du territoire de la région Guelmim Oued Noun (SRAT), (2017)

<ul style="list-style-type: none"> • Cadre national favorable au développement des énergies renouvelables ; • Demande croissante pour les énergies renouvelables ; • Contexte international favorable pour le développement durable ... 	<ul style="list-style-type: none"> • Risque de déperdition du patrimoine immatériel et de sédentarisation de la population nomade ; • Surexploitation des ressources halieutiques ; • Risque de dégradation du patrimoine oasien à cause de l'exode rural ...
--	--

(Source : L'auteur, 2021)

- *Analyse des actions du Marketing territorial mises en place par et pour la région Guelmim Oued Noun :*

Au niveau de la région Guelmim Oued Noun, la mise en place des actions du marketing territorial reste généralement modeste par rapport aux autres régions.

L'offre territoriale joue un rôle primordial dans la décision d'investissement et d'implantation par les entreprises et les investisseurs, mais également dans le processus de choix des touristes de la destination à visiter ou à vivre.

En effet, la région présente une offre attractive pour toutes les cibles : investisseurs, touristes, entreprises, etc. Elle offre d'importantes opportunités d'investissement dans différents secteurs, et dispose des atouts importants pour le développement de l'économie sociale et solidaire.

La région dispose d'une offre aquacole prometteuse. L'étude réalisée par l'Agence Nationale de Développement de l'Aquaculture portée sur la frange littorale de la Province de Sidi Ifni montre que plusieurs espaces et zones ont été identifiés comme étant potentiels à accueillir et promouvoir un développement durable de l'activité aquacole. « Les espaces identifiés pour l'exercice de l'activité de l'aquaculture dans cette zone sont d'une superficie de 1320 ha, destinées à la conchyliculture et la pisciculture. Parmi

ces espaces, 850ha restent disponibles pour la réalisation de projets de fermes aquacoles. » (ANDA, 2018)⁹

« Au niveau économique, la région repose sur plusieurs activités comme l'élevage, l'extraction de minerais et la pêche maritime qui contribue à hauteur de 6 % dans le PIB. » (ANDA, 2018)

La région bénéficie, également, des programmes de développement nationaux intéressants (le nouveau modèle de développement des provinces du Sud par exemple), et offre des mesures incitatives et facilitatrices à l'investissement et à la création des entreprises.

Ainsi, la région dispose d'un potentiel culturel et naturel important, qui permet d'attirer tous types de touristes (montagnard, balnéaire, culturel, écologique...). Sa position géographique et sa proximité des Iles canaries lui permet d'être une véritable plaque tournante alliant le tourisme balnéaire et la valorisation des produits de la mer.

Malgré son infrastructure industrielle et économique peu développée, la région de GON se dote d'une infrastructure logistique, de transport et de

⁹ Étude de l'ANDA réalisée en 2018 portant sur les Opportunités d'investissement en aquaculture à la Région de Guelmim- Oued Noun, consultable sur le lien suivant : <http://www.guelmiminvest.ma/telechargement/paln-aquaculture-region-guelmim-oued-noun.pdf>

télécommunication de plus en plus développée. La région connaît un développement important de l'infrastructure et services de télécommunications, notamment à travers les initiatives visant à assurer un service universel, de sorte que dans toutes les agglomérations urbaines et rurales de la région, une couverture complète est assurée.¹⁰

En plus des différentes potentialités présentées au niveau du SWOT élaboré, la région se caractérise par une population citadine jeune et disponible qui constitue une force de travail importante pour la région.

Ces opportunités d'investissement et ces potentialités touristiques importantes nécessitent des efforts collectifs et participatifs, au niveau de la promotion et de la communication de l'offre territoriale de la région. La mise en place d'une démarche marketing spécifique, axée et ciblée, en mobilisant les différentes parties prenantes sera donc la première étape vers le renforcement de l'attractivité de la région.

Avant de ce faire, nous avons étudié la mise en place des pratiques de communication territoriale par la région GON, une partie intégrante du marketing mix territorial et qui constitue pour la région un levier d'attractivité territoriale.

Nous constatons que la présence de la région dans les mass médias est limitée à quelques événements, or, elle est présente dans les médias traditionnels tels que la presse écrite et la presse électronique.

La région est connue également par l'organisation des événements importants et réputés tels que la manifestation de « Moussem de tantant » à la province de TanTan qui a pour objectif de célébrer la

culture nomade, matérialiser la notion de diversité culturelle et consacrer les valeurs de l'ouverture et de la tolérance, à travers la mise en avant et la préservation des différentes dimensions de la vie quotidienne de l'Homme sahraoui, comme outil de développement durable de la région.¹¹ On trouve, ainsi, le festival de l'oasis et de la campagne à la province de Guelmim qui vise à mettre en exergue la diversité civilisationnelle et historique de la tribu Aït-Messaoud et la population de Tighmert, et d'encourager le produit touristique local. Le festival, représente aussi un espace de croisement culturel mettant en valeur la richesse du patrimoine local (à la fois Amazigh et Hassani), et une rencontre rassemblant les différentes tribus Sahraouies¹². Parmi d'autres, on trouve le festival des dattes à la commune de taghijjt, le moussem « Moultqua Assalihin » à la province d'assa Zag, le festival international du cinéma, etc.

En effet, l'évènementiel territorial peut être un véritable outil pour faire connaître et dynamiser les atouts d'un territoire en mettant en valeur son identité et en renfonçant sa réputation. Plusieurs chercheurs ont souligné l'importance des événements culturels comme facteurs clés de l'attractivité des territoires (Ritchie, Crouch et Hudson, 2000 ; Canali et d'Angella, 2009). Pourtant, on constate que la région ne dispose pas d'un site internet dédié à promouvoir son image et à communiquer des messages, des décisions et des actualités de la région au grand public. Les actualités de la région sont, soit publiés par des acteurs locaux à travers leur site internet ou via leurs réseaux sociaux, soit à travers des pages Facebook appartenant à des particuliers ou à la presse électronique régionale et locale.

Parmi les actions du marketing territorial les plus efficaces et qui ont influencé l'attractivité de plusieurs territoires à

¹⁰ Etude relative à l'élaboration du programme de développement régional de la région de GON

¹¹ <https://www.communesmaroc.com/ville/tan-tan/events>

¹² <https://www.communesmaroc.com/ville/tan-tan/events>

l'international (régions de Lyon, New York, Amsterdam, ...) et au niveau national (la région de Casablanca-Settat), on trouve le « branding ». Selon Bendahmane (2017), « la marque territoriale est une démarche de marketing et de communication en termes de retombées d'images et de notoriété, elle est considérée comme étant un atout stratégique pour augmenter la conscience et la fierté des habitants du territoire. »

Dans ce sens, la région Guelmim Oued Noun est appelée à penser sa marque territoriale communiquant sur son image, promouvant les attractions de ses quatre provinces et traduisant la vision commune de ses parties prenantes.

Force est de constater également que la région est appelée à accorder de l'importance au volet de partenariats et alliances qui se considère ainsi comme un levier d'attractivité territoriale et qui nécessite une mise au point par la région. Gollain (2017) souligne la contribution des actions de coopération locale, nationale ou internationale dans le renforcement de l'attractivité territoriale.

La partie suivante sera dédiée à la démarche marketing proposée pour mettre en valeur les atouts de la région et renforcer son attractivité.

3.2. Vers une démarche marketing pour renforcer l'attractivité territoriale de la région Guelmim Oued Noun

En nous basant sur les résultats de notre étude, nous proposons une stratégie de marketing territorial axée sur la stimulation de l'offre et de la demande et intégrant toutes les parties prenantes.

En fait, la stratégie marketing territorial proposée a pour objectifs principaux : l'amélioration de l'image de marque de la région GON (faire connaître), le développement de son identité (faire reconnaître), la mobilisation de ses parties prenantes et l'instauration d'un climat de confiance entre ses acteurs et entre les acteurs et le reste du public.

Le public ciblé se compose des différents acteurs internes : (habitants actuels, institutions,...) et externes : (étudiants, investisseurs, touristes, partenaires et habitants futurs,...).

Le message proposé traduit la vision et la vocation de la démarche adoptée, il est clair et bien défini et facile à comprendre. Il invite, d'une façon claire et simple, toutes les catégories du public ciblé.

Le triangle objectifs-cible-message que nous proposons se présente comme suit

FIGURE 1 TRIANGLE OBJECTIFS-CIBLE-MESSAGE PROPOSE POUR PROMOUVOIR LA REGION GUELMIM OUED NOUN

Pour construire un plan d'actions efficace, Gollain (2017) a proposé de retenir 12 variables. Il s'agit des actions organisant la concrétisation de la démarche marketing territorial, des actions du couple "produit territorial / offre de services", des actions de labellisation, des actions relevant de la politique de Prix, des actions relevant de la promotion et communication territoriale, des actions de Placement, des actions relevant du Pouvoir politique, des actions liées à l'opinion publique, des actions fondées sur le plaisir du Client, des actions d'influence, des actions de coopération et des actions en faveur de l'attractivité.

Dans le cadre de notre étude, nous avons choisi de nous limiter à deux actions proposées par le même auteur dans une visée de renforcement de l'attractivité de la région Guelmim Oued Noun.

Nous partons de l'idée que le développement d'un territoire et de son attractivité doit reposer sur deux approches : une approche stimulant son offre et une approche stimulant sa demande.

Pour stimuler la demande, nous proposons la mise en place des actions de communication et de promotion territoriale que nous jugeons incontournables pour faire connaître et reconnaître la région et contribueront le mieux à attirer de nouveaux clients (investisseurs, touristes, étudiants...).

Ainsi, nous rejoignons l'idée que le marketing territorial est bien plus que la mise en place des actions de communication et de promotion (Berglund et Olsson, 2010) et nous proposons de choisir des actions pouvant stimuler l'offre territoriale de la région, notamment les actions d'attractivité proposées par Gollain surtout que la région a besoin de remonter ses pratiques structurelles pour attirer de

nouveaux segments mais aussi pour garder les actuels.

- Des actions de promotion et de communication territoriale :

Selon Gollain (2014), ces actions relèvent de 5 catégories : publicité, stimulation des décisions, parrainage et communication événementielle, relations publiques et marketing. Les décideurs sont appelés à mettre en place un plan de communication visant à faire connaître l'offre de la région au niveau local, national et international et reposant sur les différents outils de publicité, mais également, de s'approprier une marque territoriale permettant de se démarquer et de se faire identifier. La région est appelée ainsi, à communiquer son offre événementielle et à concevoir un package d'événements culturels et sportifs au niveau de chaque province.

Être présent en ligne est aussi important. La région est invitée à prioriser sa présence digitale sur les réseaux sociaux et concevoir un site internet propre à la région pour communiquer ses potentialités et ses actualités tout en restant actif et réactif aux demandes et aux réclamations du public.

- Des actions d'attractivité :

Selon Gollain (2014), il s'agit des diverses actions visant à identifier et à faire remonter les actions structurelles comme l'amélioration des espaces publics, la mise en place de la signalétique économique ou touristique, la création d'incubateurs d'entreprises, la mise en place d'aides aux entrepreneurs, etc. Ce sont des actions permettant de renforcer l'attractivité territoriale mais dont la mise en place ne repose pas sur les marketeurs territoriaux.

Attirer les ressources n'est pas le seul objectif de l'attractivité territoriale, les

garder et les susciter à rester de manière permanente est ainsi important. La région GON est donc appelée à créer des incubateurs au profit des startups de la région et afin de soutenir les jeunes porteurs de projets et les accompagner par des programmes d'accompagnement et de financement répondant à leurs besoins.

A l'instar des autres régions du royaume, la région GON est appelée à faire appel aux différentes tendances émergentes comme la digitalisation des différents services et la conception des « villes intelligentes / Smart Cities ». Breux, S et Diaz, J (2017) soulignent que « Les villes feraient en effet face à quatre grands phénomènes, nécessitant de mettre en place une série d'actions : une urbanisation croissante, les changements climatiques et la prise de conscience de la rareté des ressources, la réduction des budgets et la compétition des villes entre elles. » Ils ajoutent que grâce à la technologie, la « ville intelligente » apparaît comme une possibilité de réponse à ces phénomènes.

La région GON pourra commencer, par exemple, par la mise en place des actions facilitant l'accès à l'information comme la conception d'une application mobile contenant les différentes destinations à visiter dans chaque province de la région ou les zones présentant des opportunités d'investissement dans différents secteurs. Elle pourra également recourir à la technique des QR codes sur les affichages signalétiques qui visent à informer les usagers sur la localisation par exemple.

Pour conclure, le plan d'action proposé repose sur des scénarios proposant un ensemble de possibilités à mettre en place en fonction de ce qui est possible, faisable et souhaitable, mais aussi, ce qui répond au contexte actuel de la région. L'objectif est l'aide à la prise de décision en éclairant le présent et en mettant le point sur ce qui pourrait être réalisé et s'en nourrir.

3.3. Synthèse : Quels scénarios possibles pour développer l'attractivité de la région ?

Selon Benabdelhadi (2017), « dans le cadre d'un développement territorial, deux approches se distinguent : 1) L'approche endogène qui part de la notion selon laquelle le territoire lui-même est porteur des ressources, des compétences et connaissances pouvant aboutir au développement du territoire d'où la nécessité à les mobiliser à travers la communication. 2) L'approche exogène part de la notion selon laquelle le territoire fait appel à des compétences, des richesses et des ressources externes à l'espace qu'il tente de développer et les applique dans le développement de cet espace. »

Afin de renforcer l'attractivité de son territoire, la région Guelmim Oued Noun pourra reposer sur les deux approches en stimulant à la fois l'offre à travers la mise en place des actions d'attractivité et la demande à travers la communication et la promotion territoriale.

Réussir une telle stratégie privilégiera la mobilisation de tous les acteurs territoriaux (conseils élus, CRI, chambres professionnelles...), mais également la mise en place d'une nouvelle gouvernance, en liant entre la stratégie des collectivités et la stratégie de communication marketing à appliquer.

Il convient de noter que chaque territoire dispose des potentialités et des opportunités spécifiques et particulières et cible des segments différents. Copier ce qui est fait ailleurs n'est pas donc la solution, la région Guelmim Oued Noun doit adopter une démarche marketing singulière qui s'adapte à son offre et à sa demande particulière. L'objectif est de positionner la région par la proposition d'une offre territoriale unique et identique à la région.

Conclusion

Dans cet article, nous avons essayé de mettre en exergue la nécessité de la mise en place d'une démarche marketing territorial par et pour la région Guelmim Oued-Noun et de démontrer l'importance de réfléchir dans un cadre participatif à la conception d'une stratégie pour promouvoir cette région qui, malgré ses potentialités intéressantes et son offre produit-territoire attrayante, reste encore méconnue.

Nous estimons qu'à travers les résultats de notre étude prospective, participative et exploratoire et en profitant des enseignements du marketing territorial, nous pouvons fournir des éléments de réflexion permettant de développer un plan d'actions qui s'adapte aux spécificités et particularités de la région tout en démontrant en quoi le marketing territorial peut « vendre » le territoire de la région GON et agir dans le développement de son attractivité.

La méthodologie utilisée consiste en une démarche qualitative prospective en recourant à la méthode du focus group auprès d'un groupe constitué d'acteurs locaux, de professionnels dans le domaine de développement territorial et de chercheurs. Le but étant d'explorer les futurs possibles grâce à la méthode des scénarios et d'intégrer les représentations et perceptions des interviewés au sujet de développement de l'attractivité d'un

territoire et d'application d'un plan marketing territorial à la région GON.

Les discussions du groupe ont suivi un enchaînement reposant sur une phase d'analyse, une phase stratégique et une phase opérationnelle. Les participants ont essayé de réaliser un diagnostic de la région et à élaborer un plan d'action à travers la construction des scénarios portant sur la mise en place des différentes actions du marketing territorial.

Nous avons proposé une démarche marketing territorial qui repose sur deux approches : la stimulation de l'offre à travers la mise en place des actions d'attractivité et la stimulation de la demande à travers la communication et la promotion territoriale.

En effet, les scénarios construits présentent des possibilités à mettre en place en fonction de ce qui est possible, faisable et souhaitable, mais aussi, ce qui répond au contexte actuel de la région. Le but est d'aider les acteurs de la région à la prise de décision en éclairant le présent et en mettant le point sur ce qui pourrait être réalisé et s'en nourrir.

Il convient de signaler que le marketing territorial n'est pas « la baguette magique » permettant de remédier aux problèmes de la région Guelmim Oued Noun, les décideurs doivent avoir une vraie volonté pour développer la région dans un esprit collectif avec l'adoption d'une véritable gouvernance locale.

Références bibliographiques

Ashworth, G. (2009). The instruments of place branding: how is it done?. *European Spatial research and policy*, 16(1), 9-22.

Ashworth, G. J., & Kavaratzis, M. (2018). The roles of branding in public administration and place management: Possibilities and pitfalls. In *The Palgrave handbook of public administration and management in Europe* (pp. 425-439). Palgrave Macmillan, London.

Ashworth, G. J., & Voogd, H. (1994). Marketing of tourism places: What are we doing?. *Journal of International Consumer Marketing*, 6(3-4), 5-19.

BENABDELHADI, A. (2017). Territorial competitiveness: the experience of «Agence de Développement de l'Oriental (ADO)» in Morocco. *Organisation et Territoires*, (3).

Bendahmane, M. (2017). La marque territoriale. *Revue Marocaine de Recherche en Management et Marketing*, 2(17), 342-356.

Berglund, E., & Olsson, K. (2010). *Rethinking place marketing: A literature review*. European Regional Science Association.

Boisen, M. (2007, September). The role of city marketing in contemporary urban governance. In *Conference Future of Cities: impact-indicators*.

Borsekova, K., Vaňová, A., & Vitálišová, K. (2017). Smart specialization for smart spatial development: Innovative strategies for building competitive advantages in tourism in Slovakia. *Socio-Economic Planning Sciences*, 58, 39-50.

Breux, S., & Diaz, J. (2017). La ville intelligente: origine, définitions, forces et limites d'une expression polysémique.

Canali, S., & d'Angella, F. (2009). Managing cultural events and meetings activities in European urban destinations. *International Journal of arts management*, 59-72.

Chamard, C. (2014). *Le marketing territorial: comment développer l'attractivité et l'hospitalité des territoires?*. De Boeck Supérieur.

Chamard, C., & Schlenker, L. (2017). La place du marketing territorial dans le processus de transformation territoriale. *Gestion et management public*, 6(3), 41-57.

Colletis, G., & Pecqueur, B. (2018). Révélation des ressources spécifiques territoriales et inégalités de développement. *Revue d'Economie Regionale Urbaine*, (5), 993-1011.

Cusin, F., & Damon, J. (2010). L'attractivité des villes: définitions, enjeux et mesures. *Futuribles*, (367), 25-46.

Doel, M., & Hubbard, P. (2002). Taking world cities literally: marketing the city in a global space of flows. *City*, 6(3), 351-368.

Elhasbi, A., Barkaoui, M., Bouksour, O., & Kamach, O. (2017). Les déterminants de l'attractivité territoriale des entreprises manufacturières et logistiques étrangères: application à la ville de Tanger–Maroc. *La Revue Gestion et Organisation*, 9(1), 25-36.

Ezmales, S. (2012). Strategies for enhancing attractiveness of the cities in latgale region. *European integration studies*, (6).

Florida, R. (2002). The learning region. In *Innovation and social learning* (pp. 159-176). Palgrave Macmillan, London.

Gollain, V. (2014). *Réussir sa démarche de marketing territorial: Méthode, techniques et bonnes pratiques*. Territorial.

Hatem, F. (2004). Investissement International et Politiques D'attractivité. Paris: Economica.

Hatem, F. (2004). Le Marketing territorial: Pourquoi, comment?. *Revue Interrégions*, (257).

Hatem, F. (2005). Attractivité du Territoire: Théorie et Pratique, aller-retour. Ecole de management de Normandie.

Hidalgo, M. C., & Hernandez, B. (2001). Place attachment: Conceptual and empirical questions. *Journal of environmental psychology*, 21(3), 273-281.

Houllier-Guibert, C. E. (2019). L'attractivité comme objectif stratégique des collectivités locales. *Revue d'Economie Regionale Urbaine*, (1), 153-175.

Jekki, H., LEMGADAR, A., & EL GASMI, Z. (2019). Le marketing territorial: un facteur cle de succes de la regionalisation avancee au maroc. *Organisation et Territoires*, (4).

Kavaratzis, M. (2005). Place branding: A review of trends and conceptual models. *The marketing review*, 5(4), 329-342.

Kavaratzis, M., & Ashworth, G. (2008). Place marketing: how did we get here and where are we going?. *Journal of place management and development*.

Kavaratzis, M., & Ashworth, G. J. (2005). City branding: an effective assertion of identity or a transitory marketing trick?. *Tijdschrift voor economische en sociale geografie*, 96(5), 506-514.

Kavaratzis, M., & Ashworth, G. J. (2006). City branding: An effective assertion of identity or a transitory marketing trick?. *Place Branding*, 2(3), 183-194.

Kotler, P. (1993). The major tasks of marketing management. *Marketing Management*, 2(3), 52.

Kotler, P., Haider, D., & Rein, I. (1993). There's no place like our place! The marketing of cities, regions, and nations. *The Futurist*, 27(6), 14.

measurement of destination competitiveness and sustainability. *Tourism Analysis*, 5(2-3), 69-76.

Merrilees, B., Miller, D., & Herington, C. (2012). Multiple stakeholders and multiple city brand meanings. *European Journal of Marketing*.

Morgan, D. L. (1993). Qualitative content analysis: a guide to paths not taken. *Qualitative health research*, 3(1), 112-121.

Niedomysl, T. (2010). Towards a conceptual framework of place attractiveness: a migration perspective. *Geografiska Annaler: Series B, Human Geography*, 92(1), 97-109.

Niedomysl, T., & Jonasson, M. (2012). Towards a theory of place marketing. *Journal of Place Management and development*.

OCDE, Changements climatiques dans les Alpes européennes, Paris, OCDE, 2007

Ritchie, J. R., Crouch, G. I., & Hudson, S. (2000). Assessing the role of consumers in the

Stewart, D. W., & Shamdasani, P. (2017). Online focus groups. *Journal of Advertising*, 46(1), 48-60.

Thibeault, E. N. (2010). A propos de la méthodologie des entretiens de groupe focalisés.

Vaňová, A., Vitálišová, K., & Borseková, K. (2017). Place Marketing, Public and Nonprofit Marketing Case Studies. *Banská Bystrica: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ekonomická fakulta*.

VITÁLIŠOVÁ, K., VAŇOVÁ, A., BORSEKOVÁ, K. 2016. The Power of Communities in Smart Urban Development” published in “NEW METROPOLITAN PERSPECTIVES” Proceedings - Procedia-Social and Behavioral Sciences”, ELSEVIER. Volume 223, p. 51–57. ISSN 1877-0428

VITÁLIŠOVÁ, K., VAŇOVÁ, A., BORSEKOVÁ, K., MIŠKOVIČOVÁ, A. 2016. Strategies of creative potential development in the cities. 9th Annual Conference of EuroMed Business Academy. Innovation, Entrepreneurship and Digital Ecosystems. ISBN: 978-9963-711-43-7, p. 1277-1298.

Zenker, S. (2011). How to catch a city? The concept and measurement of place brands. *Journal of Place Management and Development*.